

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Rahimova Komila Ismatovna

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA FANLARIDA ZAMONAVI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI

FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

